

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ НА ПОЯВЛЕНИЕ ЛАКУН И РЕАЛИЙ В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Д.Г.Толипова,

Университет Альфраганус,

доктор философии по филологическим наукам (PhD),

и.о. доцента кафедры русского языка и литературы dilyagaphurovna@gmail.com тел.

998 (90) 914-80-10

Культура и история играют ключевую роль в формировании лакун и реалий, поскольку язык фиксирует уникальные черты общественной жизни, традиций и мировоззрения.

В узбекском языке реалии часто связаны с восточной культурой, исламской традицией и сельской общинной жизнью (оила, дастурхон, халва, сув, хижоб), тогда как в русском — с христианской, славянской и европейской культурой (пасха, масленица, изба, борщ).

Историческое развитие, особенности климата, обычаев и быта формируют собственные системы значений, которые не всегда поддаются прямому переводу, создавая межъязыковые лакуны и демонстрируя культурное многообразие народов.

Список использованной литературы

- 1.Афанасьев В.Г. Системность и общество. – М., 1980. – С. 3.
- 2.Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. – М., 1971. – С. 15.
- 3.Слюсарева Н.А. Теория Ф. де Соссюра в современной лингвистике. – М., 1975. – С. 44.
- 4.Новиков Л. А. Семантика русского языка. – М., 1982. – С. 70.
- 5.Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. – М., 1999. – С. 207
- 6.Гухман М.М. Лингвистическая теория Л. Вейсгербера // Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. – М., 1961.
- 7.Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. – М., 1976.
- 8.Fitrət. Өzbek tili qaydalarь togrusьda bir təcribə. Birinci kitab. Sərf. – Samarqand. – T.: Өzdəvnəşr, 1930. – 42-b. (Далее – Fitrət. Sərf.); Fitrət. Өzbek tili qaydalarь togrusьda bir təcribə, Ikkinci kitab. Nəhv. Samarqand. – T.: Өzdəvnəşr, 1930. – 38-b. (Далее – Fitrət. Nəhv.).
- 9.Лурия А.Р. Язык и сознание. – М.: МГУ, 1979.
- 10.Begmatov E. Hozirgi ўzbek adabii tilining leksik qatlamlari. T. "Fan", 1985 –199 b.